

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abubakir Xolto'rayev

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING SHARQ DAVLATLARI BILAN MADANIYAT VA

SAN'AT SOHASIDAGI HAMKORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR